

A arquitetura residencial de Luiz Gastão de Castro Lima: um registro da residência Jesus Silva em São Carlos-SP

Luiz Gastão de Castro Lima house designs: a register from Jesus Silva's house in São Carlos-SP

La arquitectura residencial de Luiz Gastão de Castro Lima: un registro de la residencia Jesus Silva en São Carlos-SP

MONTEIRO, Flávia Cavicchioli. Aluna de graduação. Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Contato: fcm_flaviacmonteiro@hotmail.com.

ALMEIDA, Adriana Leal de. Doutora. Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Contato: adrianalalmeida@yahoo.com.br.

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. Mestra. Universidade Paulista (UNIP) e Universidade de São Paulo. Contato: cristiane.bernardi@docente.unip.br.

Resumo

O texto aborda a produção do arquiteto Luiz Gastão de Castro Lima (1927-2003), formado em 1954 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pontuando uma série de características encontradas em seus projetos residenciais, tem como foco o registro e análise arquitetônica da residência Jesus Silva (1967), construída na cidade de São Carlos-SP. Além de ampliar o reconhecimento sobre a contribuição do arquiteto para a chamada "difusão" da arquitetura moderna brasileira no interior de São Paulo - através de sua atuação prática e no ensino de arquitetura e urbanismo em diferentes instituições do estado -, o registro do exemplar contribui para a preservação da memória edificada da cidade.

Palavras-chave: Difusão da arquitetura moderna brasileira. Casas modernas. Preservação.

Abstract

The text addresses the production of the architect Luiz Gastão de Castro Lima (1927-2003), graduated in 1954 at Faculdade de Arquitetura e Urbanismo of Universidade de São Paulo. Punctuating a series of characteristics found in his house designs, it has as focus the register and architectural analysis of Jesus Silva's house (1967), built in the city of São Carlos-SP. In addition to increasing the recognition about the architect's contribution to the so-called "diffusion" of Brazilian modern architecture in the interior of São Paulo - through his practical work and the teaching of architecture and urbanism in different institutions from the state -, the registration of the case contributes for the preservation of São Carlos's built memory.

Keywords: Diffusion of Brazilian modern architecture. Modern houses. Preservation.

Resumen

El texto analiza la producción del arquitecto Luiz Gastão de Castro Lima (1927-2003), graduado en 1954 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Acentuando una serie de características encontradas en sus proyectos residenciales, se centra en el registro y análisis arquitectónico de la residencia Jesus Silva (1967), construida en la ciudad de São Carlos-SP. Además de incrementar el reconocimiento de la contribución del arquitecto a la llamada "difusión" de la arquitectura moderna brasileña en el interior de São Paulo - a través de su trabajo práctico y en la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en diferentes instituciones estatales -, el registro de este edificio contribuye a la preservación de la memoria construida de la ciudad.

Palabras clave: Difusión de la arquitectura moderna brasileña. Casas modernas. Preservación.

A arquitetura residencial de Luiz Gastão de Castro Lima: um registro da residência Jesus Silva em São Carlos-SP

Introdução

O presente artigo busca contribuir para a documentação e reconhecimento da obra produzida pelo arquiteto Luiz Gastão de Castro Lima, a partir do estudo do projeto da residência Jesus Silva (1967), em São Carlos-SP. Além do esforço de registro e análise do projeto, retoma o interesse pela obra de Castro Lima, que não somente teve uma atuação prática em diversas cidades do interior de São Paulo, como contribuiu com o ensino de arquitetura e urbanismo, tendo atuado em diferentes instituições do estado.

O Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU/USP), campus de São Carlos, abriga um dos primeiros programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Brasil, responsável por diversas pesquisas sobre a chamada “difusão da arquitetura moderna brasileira”, que vem sendo realizadas desde os anos 1990, paralelamente às atividades dos primeiros Seminários DOCOMOMO no país (ALMEIDA, 2015). As dissertações de mestrado *Paulo de Camargo e Almeida: arquitetura total na trajetória de um arquiteto brasileiro*, de Ana Lúcia Cerávolo (2000), *Jorge Caron: uma trajetória*, de Amanda Ruggiero (2007)⁴², e *Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto*, de Cristiane Bernardi (2008), todas realizadas no âmbito do programa do IAU/USP, até então abrigado na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), se debruçaram sobre as obras de três arquitetos que tiveram uma importante contribuição para a produção arquitetônica da cidade e região, além de relevante atuação no ensino da arquitetura.

A pesquisa de Bernardi (2008) recuperou a trajetória acadêmica e projetual de Castro Lima identificando uma centena de obras que caminham pelos campos da arquitetura, paisagismo, urbanismo e design. Sua produção residencial, concentrada principalmente na cidade de São Carlos, revela uma profícua atuação como arquiteto de prancheta e uma linguagem mais afinada

⁴² Desdobramentos desta pesquisa foram recentemente apresentados no Colóquio Jorge Caron, realizado como parte das comemorações dos 10 anos da criação do IAU/USP, os 35 anos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos e os 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também na USP em São Carlos.

com as concepções wrightianas e as vertentes brutalistas que caracterizaram boa parte da produção paulista a partir da década de 1950.

Como primeiro trabalho sobre o arquiteto, a dissertação de Bernardi não encerra todo o conjunto de sua obra. Exemplo disso, a residência Jesus Silva, que não havia sido identificada e suficientemente documentada na pesquisa. No entanto, o mapeamento de uma série de residências construídas em São Carlos ao longo dos anos 1940 e 1970, resultado de estudos realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa *Cidade, Arquitetura e Patrimônio*, do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), permitiu o acesso ao projeto original e a confirmação da autoria. Este levantamento, que incluiu uma pesquisa documental junto aos arquivos da Fundação Pró-Memória de São Carlos, permitiu o acesso a informações importantes para o aprofundamento de pesquisas sobre a “difusão” da arquitetura moderna na cidade.⁴³

Considerando a contribuição de Castro Lima para o processo de “difusão” da arquitetura moderna no interior paulista, este seminário oferece a ocasião oportuna para a apresentação inédita do referido projeto residencial. A residência já abrigou outros usos e atualmente encontra-se sob novo processo de reforma, com alterações que pouco a pouco vêm descaracterizando a obra, e que também são parte de um processo mais amplo de transformações da região central da cidade nas últimas décadas.

Luiz Gastão de Castro Lima

Luiz Gastão de Castro Lima (1927-2003) nasceu em São Carlos, interior do Estado de São Paulo, vindo a falecer na mesma cidade com 76 anos. Passou boa parte da infância em São Paulo, onde o ambiente familiar ligado às artes e literatura o aproximaram de figuras como Luís Saia, Herman Graeser e Oswald de Andrade Filho. Em 1947 ingressou na Escola Politécnica da USP, transferindo-se dois anos depois para o curso de Arquitetura e Urbanismo da recém criada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/USP), onde fez parte da segunda turma, ao lado de Joaquim Guedes e Toshio Tone, dentre outros. Nos anos que se seguiram, as discussões entre os

⁴³ O levantamento indicou 18 profissionais que contribuíram para a produção da arquitetura moderna na cidade: com mais recorrência, o arquiteto Luiz Gastão de Castro Lima, e o engenheiro José Fernando Martinez; em seguida, com recorrência semelhante, o engenheiro e ex-prefeito da cidade Mário Maffei, Alexandre Arsênio Neto, Lafael Petroni, Djalma Ferraz Kehl, José Roberto Leme de Andrade, Lauro Modesto dos Santos, Ayrton Salvador Leopoldino, João Mauro Ruocco; e com menor recorrência, José Armando Periotto, Victor Collin Ferreira, Fuad Aidar, Gilberto José Vaz, José Luiz Gomes, Osmill Olmo, Celso Martinez Junior e Décio Maluf (MONTEIRO, 2020).

adeptos de Corbusier e Wright, ou corbusianos e wrightianos, tomaram corpo entre os alunos, suscitando discussões calorosas, que ao mesmo tempo exigiam uma postura crítica. Apesar de Castro Lima destacar o desequilíbrio entre os grupos, estando os últimos em minoria, por influência de Artigas muitos alunos tenderam a uma arquitetura menos vinculada à matriz corbusiana predominante entre os cariocas (BERNARDI, 2008).

Em 1956, dois anos após formado, Castro Lima ingressou como docente na FAU junto a Nestor Goulart, João Walter Toscano, Júlio Katinsky, entre outros, o primeiro grupo de ex-alunos que foram absorvidos pelo curso. Permanecendo vinculado à instituição até 1972, participou ativamente da reforma curricular encabeçada por Artigas em 1962. Ao retornar a São Carlos em 1960, ainda lecionando na FAU, assumiu as obras no campus da EESC-USP, momento em que projetou vários de seus edifícios. Seguindo carreira acadêmica na graduação e pós-graduação, Castro Lima teve importante atuação também na UNESP, UFSCar e UNB (BERNARDI, 2008).

Da sua produção em São Carlos, a pesquisa de Bernardi (2008) destacou a Residência Senise (1966), a Residência do arquiteto (1973), a Casa Álvaro e Lúcia Rizzoli (década de 1980), as residências Dario Rodrigues, Odney Martins e Mirna Orlandi, além dos edifícios didáticos da EESC e da ESALQ, a Igreja Nossa Senhora de Fátima (1966-70), a sede social do São Carlos Clube e uma série de intervenções no Grande Hotel Municipal, de Lucjan Korngold, que em 2004 foi adquirido pela Prefeitura de São Carlos e passou por reformulação pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados, tornando-se Paço Municipal (ANELLI; SANCHES, 2005).

A produção residencial e o caso da residência Jesus Silva

A obra de Castro Lima é marcada pela horizontalidade ressaltada em coberturas de baixa inclinação e generosos beirais, que somados ao uso do tijolo aparente e alvenarias em cantaria estabelecem um diálogo formal com a arquitetura de Frank Lloyd Wright. Tanto as paredes de cantaria, onde as pedras sem polimento são dispostas horizontalmente, como o uso da madeira, do tijolo e do concreto aparente presentes em sua obra trazem particularidades não apenas da arquitetura wrightiana, mas também de Richard Neutra, Alvar Aalto e da chamada arquitetura "brutalista" produzida em São Paulo, que o colocam talvez entre os pioneiros do processo de "difusão" da arquitetura moderna no interior do estado.

Apesar de São Carlos ser uma cidade de clima quente, a lareira é um elemento recorrente das residências projetadas pelo arquiteto. Tida por Wright como o "coração" do edifício, ocupa

uma posição central muito mais por seu significado simbólico que pela função de transmitir calor. A planta das casas projetadas por Castro Lima se organiza a partir desse elemento ou, na sua ausência, pela escada que concentra e distribui a circulação vertical e horizontal. Arranjo típico dessa distribuição, muitas vezes os espaços internos se distinguem por desníveis. Quando externos, esses desníveis aparecem ancorados em floreiras. A circulação é, em geral, pensada para ocupar o mínimo de área possível, incorporando-se aos espaços úteis e buscando desconstruir a ideia de "corredor".

Outra preocupação recorrente na obra do arquiteto é a iluminação que se estabelece quase sempre de forma indireta, quando natural através de aberturas zenitais e quando artificial, através de sancas que abrigam a fiação, evitando rasgos desnecessários na laje. O pergolado, típico das casas da pradaria, é incorporado como elemento estético, além do conforto ambiental.

A residência Jesus Silva, localizada na região central da cidade de São Carlos, foi construída em um terreno de 18,00 x 22,50 metros, na esquina das ruas Rui Barbosa e Sete de Setembro (Figura 1). De acordo com o projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal em 1967, possui uma área construída de 359,24m², no terreno de 405m². Os espaços livres são a área de circulação que fica atrás da cozinha e interliga a garagem à parte posterior da casa, a área denominada como "serviços", que dá acesso à dependência da empregada e ao quarto de estudo, e os espaços destinados ao jardim e floreiras.

Figura 1: Implantação da residência Jesus Silva (redesenho a partir do projeto original e de imagens de satélite do *Google Maps*). Fonte: Autoras (2020).

Outro elemento recorrente nas obras de Castro Lima é uma linha horizontal bem marcada na fachada que divide os pavimentos térreo e superior e busca acentuar a horizontalidade do edifício. Essa linha é normalmente resultante do prolongamento da laje de piso e se revela em concreto aparente ou pintada de branco, geralmente se repetindo na altura da laje de forro. Também presente na casa Jesus Silva, a horizontalidade é reforçada pelo pergolado dando continuidade através do recuo da viga em relação à fachada (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Residência Jesus Silva, antes da reforma de 2020. Fonte: Autoras (2019).

No projeto é possível atestar a presença da maioria das características destacadas por Bernardi (2008). Com o memorial descritivo, os desenhos técnicos e a observação do edifício construído notam-se o uso de pedra natural (sem polimento) nas faces externas de floreiras e gradil, um trecho de pergolado formado pela extensão do beiral na fachada voltada para a rua Sete de Setembro e a separação do denominado “estar íntimo” por meio da criação de um subnível vencido por quatro degraus. A escada interna pode ser vista pela rua Rui Barbosa, em função da vedação de parte da fachada por um pano de vidro, com caixilho de ferro com desenho geométrico e que ocupa todo o vão de laje a laje.

Figura 3: Maquete eletrônica e corte da residência Jesus Silva, elaboração a partir do projeto original (acréscimo da varanda com guarda-corpo junto à sala de estudo, conforme observação *in loco*). Fonte: Autoras (2020).

No memorial descritivo do projeto consta que as fundações são sapatas corridas e isoladas de concreto armado, a estrutura elevada também no mesmo material e apoiada sobre alvenaria onde não houvesse restrição técnica, sendo a alvenaria de tijolos comuns assentes com argamassa de cal e areia. Os forros, em estrutura de concreto armado, são do tipo laje mista com tijolos furados cerâmicos. Por um dos desenhos de corte, percebe-se uma diferença de nível entre as lajes que estão sobre a copa e a sala de jantar e de estar, sendo a primeira, do tipo laje nervurada com preenchimento dos vazios com tijolos, e a segunda, do tipo laje lisa e elevação do piso no pavimento superior, para nivelamento. Já a cobertura foi especificada como telhas de fibrocimento tipo “canalete” fixadas sobre a laje de forro. Apesar de não constar a informação sobre a inclinação desse telhado, por imagens de satélite do *Google Maps*, pode-se afirmar que o telhado principal possui quatro águas.

Quanto aos revestimentos, o memorial aponta que as paredes são revestidas com emboço e reboco de cal e areia, tanto nas faces internas, externas e nos forros. Nos ambientes como cozinha, lavanderia, copa, lavabo e banheiros, há aplicação de azulejo na parede até o teto, e nas faces externas de floreiras e gradil há cantaria de pedra natural. Nos pisos, as salas, quartos e o escritório foram projetados para serem de tacos de peroba ou *parquets* sobre lastro de concreto magro. Para as áreas molhadas, como copa, cozinha, lavabo e banheiro foi indicado piso de *Vulcapiso*, colado também sobre lastro de concreto. O hall e a escada principal foram

especificados com pedra natural de arenito polido e as áreas externas com cerâmica e ou pedra natural assentadas sobre lastro de concreto.

Por fim, as esquadrias aparecem em duas materialidades, de ferro e de madeira. A primeira, seriam caixilhos de ferro de cantoneiras, com montantes de perfilado, indicada para as salas, copa, cozinha, banheiros e escritório. Enquanto a segunda, seriam as portas de madeira compensada com batentes de peroba e janelas dos dormitórios de madeira (cedro) com venezianas de ventilação.

O pavimento térreo tem acesso principal pelo centro da face leste, por meio de um degrau que leva até o hall de entrada. Dividindo esse pavimento em três faixas, têm-se na porção frontal da casa o estar íntimo ao sul, um lavabo e um escritório a norte, e entre esses espaços, a área de circulação horizontal e vertical. Na porção central, estão a copa, a sala de estar e jantar separadas por uma parede que não fecha o ambiente por completo, sendo interligadas por uma abertura generosa. Entre a lavanderia e o pátio se encontra a cozinha conectada à copa. Apesar de não estar especificado no projeto, o pátio caracteriza-se por um jardim sem fechamento frontal coberto por um pergolado bem espaçado, aparentemente de concreto. A garagem, posicionada na porção norte, conecta-se à parte posterior da casa onde se concentram as áreas de serviços (Figura 4).

Figura 4: Plantas baixas da residência Jesus Silva (redesenho a partir do projeto original). Fonte: Autoras.

Fora dos contornos da residência, encostado nos muros ao sul e a oeste, está localizado o quarto da empregada, além de um lavabo sob a escada. Essa circulação vertical dá acesso a um quarto de estudo no segundo pavimento. O acesso se dá de maneira independente, por um portão na fachada leste, mas também interligado pela lavanderia. No pavimento superior, a circulação à frente da escada leva aos quartos, banheiro e suíte.

A casa é bastante compartimentada, com os espaços de serviço, social e íntimos bem definidos, tradução do programa residencial típico daquela época. Por outro lado, é possível enxergar uma tentativa de continuidade entre os espaços externos e internos, seja pela floreira que começa na calçada, do lado externo, e atravessa o vão existente no muro de entrada da área de serviço, seja pelo pátio/jardim (Figura 5) situado entre a garagem e a cozinha, e o espaço criado pelo muro que existia na fachada da rua Sete de Setembro, que gera uma certa privacidade para esse jardim.

Figura 5: Detalhe do jardim com o pergolado. Fonte: Autoras (2020).

A análise do projeto original indica algumas alterações no edifício construído. Como não se obteve acesso a fotografias da época da construção, não é possível afirmar se as floreiras e alguns caixilhos foram construídos conforme projetados, porém segundo José Silva (89 anos), irmão do primeiro proprietário, a residência sempre foi pintada com a mesma cor e os caixilhos do pavimento superior não foram alterados. É provável que, em função das alterações de uso,

tenham sido modificados o muro e o portão da rua Sete de Setembro, sendo que o primeiro foi removido, restando apenas dois pilares que sustentam o beiral. O segundo, todo em madeira, teria sido substituído por portas de vidro, mantendo apenas a bandeira original. Certamente as grades nas aberturas do térreo são inserções mais recentes, assim como a inclusão de caixas de ar-condicionado e novos caixilhos.

Uma visita realizada à obra em agosto deste ano, permitiu verificar uma série de modificações internas: a inserção de paredes e divisórias, principalmente no térreo; o nivelamento do “estar íntimo”, que se situava em um subnível; a remoção do piso original do térreo; o fechamento da abertura da entrada principal; a inserção de um toldo de acrílico no corredor que liga a garagem à lavanderia. O pavimento superior ainda não sofreu grandes alterações, mantendo os armários embutidos, os revestimentos das paredes e dos pisos, exceto pela inserção de divisória na suíte e em um segundo quarto. Os armários da cozinha, lavabo, quarto da empregada e sala de estudos também aparentam ser originais.

Na sala de estudo, localizada sobre a dependência de empregada, uma porta que não constava na planta de aprovação do projeto, dá acesso à laje que cobre parte do térreo, criando uma espécie de varanda com guarda-corpo (Figura 3). O acesso à sala de estudo se dá apenas pela escada junto à dependência, sem conexão com o corpo principal do pavimento superior. Além disso, nos desenhos que foram submetidos à aprovação na prefeitura, há a representação de uma janela na parede que divide o pátio e a sala de jantar, onde hoje se encontra uma grande porta de vidro. A lavanderia também está fechada por uma porta de vidro de folha dupla.

Considerações Finais

Este texto contribui para a retomada da discussão sobre a produção de Castro Lima e para a divulgação de sua obra, pontuando uma série de características presentes nas residências projetadas pelo arquiteto. De maneira específica, a leitura apresentada sobre o projeto da residência Jesus Silva amplia o reconhecimento da produção, mas também contribui para a preservação da memória edificada da cidade de São Carlos.

Localizada no centro da cidade, a residência se insere num processo mais amplo de transformação da região central, com reformas e demolições de antigas residências para a inserção de edifícios com outros usos. Apesar de ainda manter várias características do projeto original, as reformas e adaptações realizadas na residência Jesus Silva vêm modificando a

composição geral do edifício, eliminando, por exemplo, o protagonismo da escada e os elementos de transição entre o interior e a rua, aspectos importantes da obra do arquiteto.

Por fim, apesar de Castro Lima ter realizado os cálculos estruturais e ter assumido a execução de vários dos seus projetos, como indicou Bernardi (2008), a residência Jesus Silva parece constituir uma exceção, hipótese que carece de uma investigação mais ampla. De acordo com a documentação analisada, a responsabilidade técnica da obra ficou a cargo do engenheiro José Roberto Leme de Andrade, cuja atuação, até onde se sabe, ainda não se tornou objeto de estudo específico. Ainda que faltem informações sobre o processo de construção da residência, o contato com o engenheiro resultou na informação de que nem ele nem o próprio arquiteto teriam acompanhado a construção da obra.

Referências

ALMEIDA, Adriana Leal de. **Recepção e difusão da arquitetura moderna brasileira**: uma abordagem historiográfica. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2015.

ANELLI, Renato Luiz Sobral; SANCHES, Aline Coelho. **A flexibilidade da planta livre moderna para novos usos**: transformando o Grande Hotel de São Carlos em Paço Municipal. In: 6º Seminário DOCOMOMO Brasil: Moderno e Nacional. Niterói, 2005. **Anais**. Disponível em: <<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Renato-Anelli-e-Aline-Coelho-Sanches.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2020.

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. **Luiz Gastão de Castro Lima**: trajetória e obra de um arquiteto. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

CERÁVOLO, Ana Lúcia. **Paulo de Camargo e Almeida**: arquitetura total na trajetória de um arquiteto brasileiro. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2000.

LIMA, Renata Priori. **Limites da legislação e o (des)controle da expansão urbana**: São Carlos (1857-1977). São Carlos: EdUFSCar, 2008.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN/ Ministério da Cultura, 2000.

MONTEIRO, Flávia. **Registros da arquitetura moderna residencial em São Carlos-SP (1940 a 1970)**. Relatório de pesquisa PIBIC/CNPq - UNICEP. São Carlos, 2020.

RUGGIERO, Amanda Saba. **Jorge Caron**: uma trajetória. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007.